

Literatursammlung zu Virtual Reality im Museum

Erstellt im Rahmen des Seminars "Virtual Reality im Museum" von Dr. Lukas Fuchsgruber im Studiengang Kunstwissenschaft (SoSe 2023) an der TU Berlin.

Diese Literatursammlung ist auch als Zoterobibliothek verfügbar:

https://www.zotero.org/groups/4914574/vr_im_museum/library

Ackermann, Julie. „Les musées numériques: un succès qui dérange“. *korii*, 22. März 2019. <https://korii.slate.fr/et-caetera/musees-numeriques-succes-democratisation-atelier-lumieres-micro-folies>.

Adamczyk, Piotr. „The Google Cultural Institute: Tools for Libraries, Archives, and Museums“. In *Proceedings of the 15th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries*, 1. JCDL '15. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015. <https://doi.org/10.1145/2756406.2756407>.

Andrews, James. „A New Medium for Old Masters: The Kress Study Collection Virtual Museum Project“. *Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America* 17, Nr. 1 (1998): 19–27.

Anne Frank Website. „Das Anne Frank Haus in Virtual Reality“, 4. Dezember 2018. <https://www.annefrank.org/de/uber-uns/was-wir-tun/unsere-publikationen/das-anne-frank-haus-virtual-reality/>.

Baber, Kristin, und Willi Xylander. „Virtual Reality im Museum: Herausforderungen und Chancen“. *museum4punkt0* (blog), 14. April 2020. <https://www.museum4punkt0.de/virtual-reality-im-museum-herausforderungen-und-chancen/>.

Bandelli, Andrea. „Virtual Spaces and Museums“. *The Journal of Museum Education* 24, Nr. 1/2 (1999): 20–22.

Barnard, Dom. „History of VR - Timeline of Events and Tech Development“. *virtualspeech*, 6. Oktober 2022. <https://virtualspeech.com/blog/history-of-vr>.

Battista, Kathy. „The White Cube in Virtual Reality“. *Architectural Design* 91, Nr. 3 (Mai 2021): 102–11. <https://doi.org/10.1002/ad.2699>.

Beitin, Andreas F., Roger Diederer, Dominik Bönisch, Anja Huber, Annette Lagler, Franziska Stöhr, Hypo-Kulturstiftung, und Ludwig Forum für Internationale Kunst, Hrsg. *Lust der Täuschung: von antiker Kunst bis zur Virtual Reality*. München: Hirmer, 2018.

Bekele, Mafkereseb Kassahun, Roberto Pierdicca, Emanuele Frontoni, Eva Savina Malinverni, und James Gain. „A Survey of Augmented, Virtual, and Mixed Reality for Cultural Heritage“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 11, Nr. 2 (22. März 2018): 7:1-7:36. <https://doi.org/10.1145/3145534>.

—. „A Survey of Augmented, Virtual, and Mixed Reality for Cultural Heritage“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 11, Nr. 2 (7. Juni 2018): 1–36. <https://doi.org/10.1145/3145534>.

Bender, Stuart Marshall, und Mick Broderick. *Virtual Realities: Case Studies in Immersion and Phenomenology*. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-82547-8>.

Bertrand, Philippe, Jérôme Guegan, Léonore Robieux, Cade Andrew McCall, und Franck Zenasni. „Learning Empathy Through Virtual Reality: Multiple Strategies for Training Empathy-Related Abilities Using Body Ownership Illusions in Embodied Virtual Reality“. *Frontiers in Robotics and AI* 5 (22. März 2018): 26. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00026>.

Bizri, Hisham. „Story Telling in Virtual Reality“. *Leonardo* 33, Nr. 1 (2000): 17–19.

Blume, Jonas. „Exploring the Potentials and Challenges of Virtual Distribution of Contemporary Art“. In *Digital Environments*, herausgegeben von Urte Undine Frömming, Steffen Köhn, Samantha Fox, und Mike Terry, 97–116. *Ethnographic Perspectives Across Global Online and Offline Spaces*. Transcript Verlag, 2017. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxrxw.10>.

Bodmer, Marc, Jennifer Beck, Neal Hartman, Tina Sauerländer, Peggy Schoenegge, Maike Thies, Wolfgang Ullrich, Matthias Zehnder, Annina Zwettler, und Migros-Kulturprozent. *Virtual Reality: Edition Digital Culture* 6. Basel: Christoph Merian Verlag, 2019.

Bourke, Marie, und National Gallery of Ireland. *The museum visit : virtual reality and the gallery ; proceedings of the symposium held on 3 November 2000 at the National Gallery of Ireland*. Dublin : National Gallery of Ireland, 2001.

Brandt, Christoph, Klaus Meyer, James Johnson, und John Benfield. „“The Virtual Endeavour” – a VR-Gallery Application for Remote Multimedia Data Access“. In *Virtual Environments '98*, herausgegeben von Martin Göbel, Jürgen Landauer, Ulrich Lang, und Matthias Wapler, 243–52. Eurographics. Vienna: Springer, 1998. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-7519-4_24.

Carrozzino, Marcello, und Massimo Bergamasco. „Beyond Virtual Museums: Experiencing Immersive Virtual Reality in Real Museums“. *Journal of Cultural Heritage* 11, Nr. 4 (Oktober 2010): 452–58. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.04.001>.

Chesher, Chris. „Colonizing virtual reality: Construction of the discourse of virtual reality“. *Cultronix* 1, Nr. 1 (1994): 1–27.

Crary, Jonathan. *Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century*. Cambridge, Mass: MIT Press, 1990.

deLahunta, Scott. „Virtual Reality and Performance“. *PAJ: A Journal of Performance and Art* 24, Nr. 1 (2002): 105–14.

Dellmann, Sarah. „Erkki Huhtamo: Illusions in Motion. Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles“, 2014.
<https://doi.org/10.25969/MEDIAREP/5322>.

Druckrey, Timothy, Hrsg. *Ars Electronica: facing the future: a survey of two decades*. Electronic culture--history, theory, practice. Cambridge, Mass: MIT Press, 1999.

Emenlauer-Blömers, Eva, Andreas Bienert, und James R. Hemsley. „Konferenzband EVA Berlin 2018. Elektronische Medien, Kunst, Kultur und Historie: 25. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts“, 2018.
<https://doi.org/10.11588/ARTHISTORICUM.442>.

Étienne, Noémie, und Chris Miller. *The Art of the Anthropological Diorama: Franz Boas, Arthur C. Parker, and Constructing Authenticity*. Berlin ; Boston: De Gruyter, 2021.

Frizot, Michel, Hrsg. *A New History of Photography*. Köln: Könemann, 1998.
Gaitatzes, Athanasios, Dimitrios Christopoulos, und Maria Roussou. „Reviving the past: cultural heritage meets virtual reality“. In *Proceedings of the 2001 conference on Virtual reality, archeology, and cultural heritage*, 103–10. VAST '01. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2001. <https://doi.org/10.1145/584993.585011>.

gallerytalk.net. „Virtual Reality in der zeitgenössischen Kunst“, 6. September 2022. <https://www.gallerytalk.net/virtuelle-realitaet-kunst/>.

gallerytalk.net. „VR still in love: Kunst und Virtual Reality“, 4. Juni 2021.
<https://www.gallerytalk.net/virtual-reality-digitale-kunst/>.

Gaubitz, Mareike. „Virtual Reality als eigenständiges Museum“, 2022.
<https://doi.org/10.18452/25951>.

Giaccardi, Elisa. „Collective Storytelling and Social Creativity in the Virtual Museum: A Case Study“. *Design Issues* 22, Nr. 3 (2006): 29–41.

Gifreu-Castells, Arnau. „Approach to the Curatorship of Virtual Reality Exhibitions“. In *A Companion to Curation Beyond the Museum*, 360–74. John Wiley & Sons, Ltd, 2019.
<https://doi.org/10.1002/9781119206880.ch19>.

Grau, Oliver. *Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart: visuelle Strategien*. Berlin: Reimer, 2001.

Haraway, Donna. „Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936“. *Social Text*, Nr. 11 (1984): 20.
<https://doi.org/10.2307/466593>.

Heim, Michael. *Virtual Realism*. Oxford University Press, 2000.
Hemmann, Max. „Darstellende Kunst im digitalen Raum – VR als Möglichkeit der Kunstvermittlung“, o. J. https://kiw.hs-merseburg.de/wp-content/uploads/2023/01/digital-dthg_MaxHemmann.pdf.

Hemminger, Bradley M., Gerald Bolus, und Doug Schiff. „Visiting Virtual Reality Museum Exhibits“. In *Proceedings of the 4th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries*, 423–423. Tuscon AZ USA: ACM, 2004.
<https://doi.org/10.1145/996350.996490>.

Hünnekens, Annette. *Expanded Museum: Kulturelle Erinnerung und virtuelle Realitäten*. Expanded Museum. transcript Verlag, 2015.
<https://doi.org/10.1515/9783839400890>.

Johnson, Laurence F., und Alan H. Levine. „Virtual Worlds: Inherently Immersive, Highly Social Learning Spaces“. *Theory Into Practice* 47, Nr. 2 (2008): 161–70.

Junker, Sarah. „Eine Betrachtung vom Einsatz der Virtual Reality-Technologie in Gedächtnisinstitutionen“. *Hamburger Journal für Kulturanthropologie (HJK)*, Nr. 12 (22. Dezember 2020): 59–68. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:18-8-16107>.

Karmouch, Ahmed. *Multimedia Modeling, Modeling Multimedia Information And Systems - Proceedings Of The First International Workshop*. World Scientific, 1999.

Kenderdine, Sarah. „Experimental Museology: Immersive Visualisation and Cultural (Big) Data“. In *Experimental Museology: Institutions, Representations, Users*, herausgegeben von Marianne Achiam, Michael Haldrup, und Kirsten Drotner, 15–32. Abingdon, Oxon: Routledge, 2021.

—. „Prosthetic Architectures of the Senses: Museums and Immersion“. *Screen* 61, Nr. 4 (22. Februar 2021): 635–45.
<https://doi.org/10.1093/screen/hjaa057>.

Kenderdine, Sarah, Leith K. Y. Chan, und Jeffrey Shaw. „Pure Land: Futures for Embodied Museography“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 7, Nr. 2 (Juli 2014): 1–15. <https://doi.org/10.1145/2614567>.

Koltsakidis, Savvas, Konstantinos Tsongas, Dimitrios Tzetzis, Charisios Achilles, Alexandra Michailidou, Christos Vlachokostas, Vasilis Efopoulos, Vasilis Gkonos, und Nicolas Moussiopoulos. „Towards an Interactive Virtual

Museum Visit: The Implementation of 3D Scanning, Virtual Reality, and Multimedia Technologies in Art Exhibits Conservation and Virtual Demonstrations". In *HCI International 2022 Posters*, herausgegeben von Constantine Stephanidis, Margherita Antona, und Stavroula Ntoa, 220–26. Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06391-6_29.

„Kolumne: Was ist Virtual Reality? – Deutsches Historisches Museum: Blog“. Zugegriffen 17. Februar 2023. <https://www.dhm.de/blog/2018/02/23/was-ist-virtual-reality/>.

Kuttner, Ádám, und Andrea Kárpáti. „Contemporary multimedia applications in the cultural communication discourse of the museum“. *Journal of Science Communication* 22, Nr. 01 (6. März 2023): N01. <https://doi.org/10.22323/2.22010801>.

Lange-Krach, Heidrun, Christoph Emmendörffer, Christoph Hauptmann, und Ilja Sallacz. „Ein neuer Weg zur Stadtgeschichte – Virtual Reality im Maximilianmuseum“. *MEMO Medieval and Early Modern Material Culture Online; Volume 2019 (4); Seitenzahl: x; ISSN: 2523-2932*, 2019. <https://doi.org/10.25536/10.25536/20190403>.

Lanier, Jaron. *Dawn of the new everything: encounters with reality and virtual reality*. First edition. New York: Henry Holt and Company, 2017.

Lepouras, G. „Building a VR-Museum in a Museum“, 8. Laval, France, 2001. Building a VR-Museum in a Museum.

Lepouras, G., A. Katifori, C. Vassilakis, und D. Charitos. „Real Exhibitions in a Virtual Museum“. *Virtual Reality* 7, Nr. 2 (1. April 2004): 120–28. <https://doi.org/10.1007/s10055-004-0121-5>.

Loscos, Céline, Franco Tecchia, Antonio Frisoli, Marcello Carrozzino, Hila Widenfeld, David Swapp, und Massimo Bergamasco. *The Museum of Pure Form: touching real statues in an immersive virtual museum*. VAST, 2004. <https://doi.org/10.2312/VAST/VAST04/271-279>.

Miller, Gavin, Eric Hoffert, Shenchang Eric Chen, Elizabeth Patterson, Dean Blacketter, Steve Rubin, Sally Ann Applin, Derrick Yim, und Jim Hanan. „The Virtual Museum: Interactive 3D Navigation of a Multimedia Database“. *The Journal of Visualization and Computer Animation* 3, Nr. 3 (1992): 183–97. <https://doi.org/10.1002/vis.4340030305>.

Moritsch, Otmar. „Museums and Virtuality: Bridging the Gap Between the Physical and Virtual“. *Icon* 10 (2004): 139–44.

Müller, Felix. „Faszinierende Virtual-Reality-Kunst im Haus am Lützowplatz“, 26. Mai 2021.
<https://www.morgenpost.de/kultur/article232382429/Virtual-Reality-Kunst-im-Haus-am-Luetzowplatz.html>.

Münker, Stefan. „Was heißt eigentlich: ‚Virtuelle Realität‘?: Ein philosophischer Kommentar zum neuesten Versuch der Verdopplung der Welt“. In *Philosophie nach dem »Medial Turn«*, 111–28. transcript Verlag, 2009. <https://doi.org/10.1515/9783839411599-006>.

Murphy, John W. „There Is Nothing Virtual About Virtual Reality“. *ETC: A Review of General Semantics* 53, Nr. 4 (1996): 458–63.

—. „There Is Nothing Virtual About Virtual Reality“. *ETC: A Review of General Semantics* 53, Nr. 4 (1996): 458–63.

museum4punkt0. „museum4punkt0 - 27 Teilprojekte zur digitalen Kulturvermittlung“. Zugegriffen 2. März 2023.
<https://www.museum4punkt0.de/teilprojekte/>.

Mütterlein, Joschka, Benedikt Berger, Christian Matt, Anne Stirner, und Thomas Hess. „Co-Creation in Virtual Reality: Immersion als Treiber des Kundenerlebnisses“. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 59, Nr. 1 (Februar 2022): 246–60. <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00812-1>.

Neumann, Andreas, und Jörg von Bilavsky, Hrsg. *Geschichte vor Ort und im virtuellen Raum: Einblicke in die Arbeit an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen*. ars digitalis. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2022.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-37983-4>.

Niewerth, Dennis. *Dinge - Nutzer - Netze: Von der Virtualisierung des Musealen zur Musealisierung des Virtuellen*. *Dinge - Nutzer - Netze: Von der Virtualisierung des Musealen zur Musealisierung des Virtuellen*. transcript Verlag, 2018. <https://doi.org/10.1515/9783839442326>.

O'Brien, Paul. „Art & Technology: Leaving Reality Behind?“ *Circa*, Nr. 78 (1996): 20. <https://doi.org/10.2307/25563054>.

—. „Art & Technology: Leaving Reality Behind?“ *Circa*, Nr. 78 (1996): 20–23. <https://doi.org/10.2307/25563054>.

Parry, Ross, und John Hopwood. „Virtual Reality and the ‚Soft‘ Museum: a Call for Further Research“. *Journal of Museum Ethnography*, Nr. 16 (2004): 69–78.

Plessen, Marie-Louise von, Ulrich Giersch, und Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. *Sehsucht: das*

Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts. Basel ; Frankfurt am Main: Stroemfeld/Roter Stern, 1993.

Pletinckx, D., D. Callebaut, A.E. Killebrew, und N.A. Silberman. „Virtual-reality heritage presentation at Ename“. *IEEE MultiMedia* 7, Nr. 2 (April 2000): 45–48. <https://doi.org/10.1109/93.848427>.

Reynaud, Françoise, und Musée Carnavalet, Hrsg. *Paris in 3D: From Stereoscropy to Virtual Reality 1850 - 2000 ; [on the Occasion of the „Paris in 3D“ Exhibition Held at the Musée Carnavalet from October to 31 December 2000]*. London: Booth Clibborn Editions [u.a.], 2000.

Rogers, Ariel. „‘Taking the Plunge’: The New Immersive Screens“. In *Screen Genealogies*, herausgegeben von Craig Buckley, Rüdiger Campe, und Francesco Casetti, 135–58. Amsterdam University Press, 2019. <https://doi.org/10.1515/9789048543953-006>.

Roussou, Maria. „Immersive Interactive Virtual Reality in the Museum“. *National and Kapodistrian University of Athens*, Mai 2001, 9.

Ryan, Marie-Laure. „Immersion vs. Interactivity: Virtual Reality and Literary Theory“. *SubStance* 28, Nr. 2 (1999): 110–37. <https://doi.org/10.2307/3685793>.

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT. „Virtual Reality in der Kunst“, 27. Dezember 2017. https://www.schirn.de/magazin/kontext/diorama/schirn_podcast_immersion_diorama_virtual_reality_post_internet_art/.

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT. „Wie Virtual Reality die Kunst erobert“, 11. Mai 2019. https://www.schirn.de/magazin/kontext/2019/djurbergberg/virtual_reality_in_der_kunst_nathalie_djurberg_hans_berg/.

Schoder, Angelika. „Instagram-Ausstellung: iSOLATION. is it over yet?“ *musermeku* (blog), 2. Juni 2020. <https://musermeku.org/andy-picci-isolation/>.

—. „‘Surprisingly This Rather Works’ in der König Galerie“. *musermeku* (blog), 5. Mai 2020. <https://musermeku.org/surprisingly-this-rather-works/>.

—. „Virtual Reality im Museum“. *musermeku* (blog), 22. November 2017. <https://musermeku.org/vr-technologie-virtual-reality-im-museum/>. Schöll, Clemens, und Ortrun Bargholz. „Versprochene Realität“. In *Bildhafte Räume, begehbare Bilder*, von Matthias Aust, Ortrun Bargholz, Pablo Dornhege, Jan Philipp Drude, Casten Jantzen, Sebastian Marwecki, Steffen Masik, u. a., 201–25. herausgegeben von Cassandra Nakas und

Philipp Reinfeld. Brill | Fink, 2022.
https://doi.org/10.30965/9783846767238_014.

Schwarz, Gabrielle. „Out of This World“. *Apollo*, London, United Kingdom: The Spectator (1828) Limited, November 2018.

Schweibenz, Werner. „The Virtual Museum: An Overview of Its Origins, Concepts, and Terminology“. *The Museum Review* (blog), 2. August 2019.
https://themuseumreviewjournal.wordpress.com/2019/08/02/tmr_vol4no1_schweibenz/.

Shehade, Maria, und Theopisti Stylianou-Lambert. „Virtual Reality in Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals“. *Applied Sciences* 10 (11. Juni 2020): 4031. <https://doi.org/10.3390/app10114031>.

Siess, Andreas, Daniel Hepperle, Matthias Wölfel, und Michael Johansson. „Worldmaking: Designing for Audience Participation, Immersion and Interaction in Virtual and Real Spaces“. In *Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation*, herausgegeben von Anthony L. Brooks, Eva Brooks, und Cristina Sylla, 58–68. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2019.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-06134-0_7.

Small, Sheridan. „All Fun and Games? The Educational Value of Augmented Reality in Museum Exhibitions“. In *The State of Museum Digital Practice in 2019: A Collection of Graduate Essays and Responses*, herausgegeben von ? Ad Hoc Museum Collective, Washington, D.C., 2019. <https://ad-hoc-museum-collective.github.io/GWU-museum-digital-practice-2019/>.

Spalter, Anne Morgan, Philip Andrew Stone, Barbara J. Meier, Timothy S. Miller, und Rosemary Michelle Simpson. „Interaction in an IVR Museum of Color: Constructivism Meets Virtual Reality“. *Leonardo* 35, Nr. 1 (2002): 87–90.

Stylianou-Lambert, Theopisti, Antigone Heraclidou, und Alexandra Bounia, Hrsg. *Emerging technologies and museums: mediating difficult heritage*. New York: Berghahn Books, 2022.

Taylor, Jonathan. „The Emerging Geographies of Virtual Worlds“. *Geographical Review* 87, Nr. 2 (April 1997): 172.
<https://doi.org/10.2307/216004>.

Tennent, Paul, Sarah Martindale, Steve Benford, Dimitrios Darzentas, Pat Brundell, und Mat Collishaw. „Thresholds: Embedding Virtual Reality in the Museum“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 13, Nr. 2 (30. Mai 2020): 12:1-12:35. <https://doi.org/10.1145/3369394>.

Thatcher, Sydney. „The State of Museum Digital Practice in 2019: A Collection of Graduate Essays and Responses“. In *The State of Museum Digital Practice in 2019: A Collection of Graduate Essays and Responses*. Ad Hoc Museum Collective, Washington, D.C., 2019. <https://ad-hoc-museum-collective.github.io/GWU-museum-digital-practice-2019/essays/essay-8/>.

The Museum Review. „The Virtual Museum: An Overview of Its Origins, Concepts, and Terminology“, 2. August 2019. https://themuseumreviewjournal.wordpress.com/2019/08/02/tmr_vol4no1_schweibenz/.

Tzortzaki, Delia. „Museums and Virtual Reality: Using the CAVE to Simulate the Past“. *Digital Creativity* 12, Nr. 4 (Dezember 2001): 247–51. <https://doi.org/10.1076/digc.12.4.247.3216>.

Walczak, K., W. Cellary, und M. White. „Virtual museum exhibitions“. *Computer* 39, Nr. 3 (März 2006): 93–95. <https://doi.org/10.1109/MC.2006.108>.

Wani, Showkat Ahmad, Asifa Ali, und Shabir Ahmad Ganaie. „The digitally preserved old-aged art, culture and artists: An exploration of Google Arts and Culture“. *PSU Research Review* 3, Nr. 2 (1. Januar 2019): 111–22. <https://doi.org/10.1108/PRR-08-2018-0026>.

Whitney, Katherine. „Going Virtual to Engage a Global Museum Community“. *The Journal of Museum Education* 36, Nr. 3 (2011): 289–96.
Wojciechowski, Rafal, Krzysztof Walczak, Martin White, und Wojciech Cellary. „Building Virtual and Augmented Reality Museum Exhibitions“. In *Proceedings of the Ninth International Conference on 3D Web Technology*, 135–44. Monterey California: ACM, 2004. <https://doi.org/10.1145/985040.985060>.

Yanni, Carla. *Nature's Museums: Victorian Science and the Architecture of Display*. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 2000.